

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Komposisi Media *de Man Rogosa Sharpe Agar* (MRSA)

No.	Bahan	Jumlah
1.	Media <i>de Man Rogosa Sharpe Agar</i> (MRSA) (<i>Premix</i> HiMedia M641)	67,15 g/L

Lampiran 3.2 Komposisi Media *de Man Rogosa Sharpe Broth* (MRSB)

No.	Bahan	Jumlah
1.	Media <i>de Man Rogosa Sharpe Broth</i> (MRSB) (<i>Premix</i> HiMedia GM369)	55,15 g/L

Lampiran 3.3 Komposisi Media *Nutrient Agar* (NA)

No.	Bahan	Jumlah
1.	Media <i>Nutrient Agar</i> (NA) (<i>Premix</i> Merck 1.05450)	20 g/L

Lampiran 3.4 Komposisi Media *Eosin Methylene Blue Agar* (EMBA)

No.	Bahan	Jumlah
1.	Laktosa	5 g/L
2.	Sukrosa	5 g/L
3.	<i>Peptone</i>	10 g/L
4.	K ₂ HPO ₄	2 g/L
5.	Agar	15 g/L
6.	<i>Eosin Y</i>	0,4 g/L
7.	<i>Methylene Blue</i>	0,065 g/L

Lampiran 3.5 Komposisi Media *Salmonella Shigella Agar* (SSA)

No.	Bahan	Jumlah
1.	Media <i>Salmonella Shigella Agar</i> (SSA) (<i>Premix</i> HiMedia M108)	63,02 g/L

Lampiran 3.6 Komposisi Media *de Man Rogosa Sharpe Broth* (MRSB) + *Bile Salt*

No.	Bahan	Jumlah
1.	Media <i>de Man Rogosa Sharpe Broth</i> (MRSB) (<i>Premix HiMedia GM369</i>)	55,15 g/L
2.	<i>Bile Salt</i> 0,3% (b/v)	3 g/L
3.	<i>Bile Salt</i> 0,5% (b/v)	5 g/L

Lampiran 3.7 Prosedur Pembuatan Cakram Antibiotik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17038682>

Lampiran 3.8 Laporan Hasil Identifikasi Molekuler Isolat BAL Terpilih

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17038803>

Lampiran 3.9 Komposisi Media *de Man Rogosa Sharpe Agar* (MRSA) + CaCO₃

No.	Bahan	Jumlah
1.	Media <i>de Man Rogosa Sharpe Agar</i> (MRSA) (<i>Premix HiMedia M641</i>)	67,15 g/L
2.	CaCO ₃	5 g/L

Lampiran 3.10 Panduan Penggunaan KIT HiLacto KB020 (HiMedia)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17038834>

Lampiran 3.11 Laik Etik Penelitian terhadap Ayam sebagai Hewan Coba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17038855>

Lampiran 4.1 Koloni Isolat BAL pada Uji Toleransi terhadap Garam Empedu

Lampiran 4.2 Perhitungan Koloni Isolat BAL pada Uji Toleransi terhadap Garam Empedu

Isolat BAL	Ulangan	Kontrol	Konsentrasi Garam Empedu % (w/v)		
			0,1	0,3	0,5
S8	1	217	143	0	0
	2	336	219	0	0
	3	146	101	0	0
	Rerata	233	154	0	0
S9	1	174	135	0	0
	2	353	270	0	0
	3	150	112	0	0
	Rerata	226	172	0	0
S14	1	270	198	0	0
	2	131	102	0	0
	3	137	104	0	0
	Rerata	179	135	0	0
S26	1	271	181	0	0
	2	172	106	0	0
	3	176	111	0	0
	Rerata	206	133	0	0
S28	1	374	201	0	0
	2	187	113	0	0
	3	138	82	0	0
	Rerata	233	132	0	0
S30	1	210	205	0	0
	2	185	169	0	0
	3	143	132	0	0
	Rerata	179	169	0	0
S34	1	547	251	0	0
	2	167	92	0	0
	3	88	50	0	0
	Rerata	267	131	0	0

Lampiran 4.4 Zona Hambat yang Terbentuk oleh Isolat BAL terhadap Bakteri Patogen pada Uji Aktivitas Antimikroba

Lampiran 4.5 Perhitungan Diameter Zona Hambat Isolat BAL terhadap Bakteri Patogen pada Uji Aktivitas Antimikroba

Isolat BAL	Diameter Zona Hambat (mm)									
	<i>Salmonella enterica</i> ser. Typhimurium					<i>Escherichia coli</i>				
	U1	U2	U3	SD	Rerata	U1	U2	U3	SD	Rerata
S8	15,4	13,3	12	1,4	13,57	15,5	15,3	13,7	0,8	14,83
S9	17	14,1	13,3	1,6	14,80	12,4	15,9	12,3	1,7	13,53
S14	14,1	14,8	14,8	0,3	14,57	14,4	14,8	14,6	0,2	14,60
S26	10,1	14	12,7	1,6	12,27	13,7	13,9	13,9	0,1	13,83
S28	18	14,2	15	1,6	15,73	14,4	15,1	15,7	0,5	15,07
S30	25,6	24,3	24,1	0,7	24,67	17,6	16,3	16,6	0,6	16,83
S34	16,1	14	11,8	1,8	13,97	14,9	13,4	14,8	0,7	14,37

Lampiran 4.6 Dokumentasi Uji Resistensi Antibiotik

Lampiran 4.7 Perhitungan Diameter Zona Hambat pada Uji Resistensi Antibiotik

Isolat BAL	Diameter Zona Hambat (mm)											
	Amoxitin	SD	Vet-Strep	SD	Neo Meditril	SD	Trimezyn-S	SD	Medoxy-LA	SD	Tinolin	SD
S8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,9
S9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	6,9	0,0	0,0
S14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S30	0,0	0,0	5,3	1,6	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	10,1	0,1
S34	0,0	0,0	6,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,7
Kontrol <i>Escherichia coli</i>	10,2	0,2	12,2	0,3	12,9	0,1	13,4	0,3	15,5	0,4	14,7	1,9
Kontrol <i>Salmonella enterica</i>	12,4	1,8	12,0	1,6	14,2	0,5	9,5	1,0	17,8	1,0	11,9	0,2

Lampiran 4.8 Pertambahan Berat Badan Ayam sebagai Hewan Coba Selama Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan

Nomor Ayam	Kelompok	Berat Ayam (gr)								Pertambahan Berat (gr) (4 Hari - 21 Hari)
		DOC 1 Hari (Aklimatisasi)	4 Hari (Perlakuan)	7 Hari	10 Hari	13 Hari	16 Hari	19 Hari	21 Hari	
1	kontrol	35	41	47	60	80	100	109	114	73
2	kontrol	36	50	64	86	115	144	197	244	194
3	kontrol	31	39	45	53	75	105	153	201	162
4	kontrol	35	43	62	84	118	148	192	231	188
5	kontrol	35	42	60	80	108	134	182	221	179
6	kontrol	36	47	66	91	124	152	217	266	219
Total										1015

Nomor Ayam	Kelompok	Berat Ayam (gr)								Pertambahan Berat (gr) (4 Hari - 21 Hari)
		DOC 1 Hari (Aklimatisasi)	4 Hari (Perlakuan)	7 Hari	10 Hari	13 Hari	16 Hari	19 Hari	21 Hari	
7	perlakuan	39	50	65	80	91	146	217	241	191
8	perlakuan	43	58	82	116	154	190	236	287	229
9	perlakuan	42	53	70	101	115	131	158	172	119
10	perlakuan	36	50	68	100	118	174	232	277	227
11	perlakuan	40	51	67	96	102	175	223	252	201
12	perlakuan	40	51	68	87	106	146	198	205	154
Total										1121

Lampiran 4.9 Berat Pakan yang Dikonsumsi oleh Ayam sebagai Hewan Coba Selama Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan

Kelompok	Pakan Awal (gr)	Pakan Sisa (gr)	Pakan Dikonsumsi (gr)
Perlakuan	5000	2801	2199
Kontrol	5000	2365	2635

Lampiran 4.10 Perhitungan FCR pada Ayam sebagai Hewan Coba Selama Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan

Kelompok	Total Pakan Dikonsumsi (gr)	Total Selisih Berat Badan (gr)	FCR
Kontrol	2635	1015	2,60
Perlakuan	2199	1121	1,96

Lampiran 4.11 Perhitungan pH Usus, Sekum, dan Feses pada Ayam sebagai Hewan Coba Setelah Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan

Kelompok	Usus	Rerata	SD	Sekum	Rerata	SD	Feses	Rerata	SD
Kontrol	6			6			6		
	6			7			7		
	6	6	0	7	6,50	0,50	6	6,17	0,37
	6			6			6		
	6			7			6		
	6			7			6		
Perlakuan	6			6			5		
	6	6	0	6	6,17	0,37	6	5,67	0,47
	6			6			6		
	6			6			5		
	6			6			6		

Lampiran 4.12 Karakteristik Koloni Bakteri pada Analisis TPC Usus, Sekum, dan Feses Ayam sebagai Hewan Coba Setelah Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo*

(a) Koloni terduga BAL membentuk zona bening pada media MRSA + CaCO₃; (b) Koloni *Escherichia coli* berwarna hijau metalik pada media EMBA; (c) Koloni *Salmonella* sp. berwarna hitam pada media SSA

Lampiran 4.13 Perhitungan Kepadatan Sel Berdasarkan Analisis TPC pada Usus, Sekum, dan Feses Ayam sebagai Hewan Coba Setelah Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan

Bagian Saluran Cerna Ayam	Jenis Analisis TPC	Kepadatan Sel (CFU/mL) (log 10)			
		Kontrol	SD	Perlakuan	SD
Usus	<i>Escherichia coli</i>	5,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Salmonella</i> sp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terduga BAL	5,83	0,23	7,32	0,12
Sekum	<i>Escherichia coli</i>	7,16	0,17	6,02	0,70
	<i>Salmonella</i> sp.	5,11	0,00	0,00	0,00
	Terduga BAL	6,32	0,09	7,58	0,66
Feses	<i>Escherichia coli</i>	7,21	0,20	6,85	0,36
	<i>Salmonella</i> sp.	6,62	0,00	0,00	0,00
	Terduga BAL	7,22	0,54	7,73	0,38

Lampiran 4.14 Dokumentasi Hasil Identifikasi KIT HiLacto KB020 (HiMedia) terhadap Isolat Terduga BAL asal Usus, Sekum, dan Feses Ayam sebagai Hewan Coba Setelah Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan

Lampiran 4.15 Hasil Identifikasi KIT HiLacto KB020 (HiMedia) terhadap Isolat Terduga BAL asal Usus, Sekum, dan Feses Ayam sebagai Hewan Coba Setelah Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Kontrol

Asal Isolat	Esculin	Catalase	Xylose	Celobiose	Arabinose	Maltose	Galactose	Mannosa	Mellibiose	Rafinose	Sucrose	Trehalose	Identifikasi Spesies
Usus 1	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Usus 2	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Usus 3	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Usus 4	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Usus 5	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Usus 6	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 1	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Sekum 2	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 3	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 4	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Sekum 5	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 6	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Sekum 1	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Sekum 2	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Feses 1	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Feses 2	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Feses 3	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Feses 4	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Feses 5	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi
Feses 6	N	P	P	N	P	N	P	P	N	N	N	P	Tidak teridentifikasi

Keterangan : P = Positif; N = Negatif

Lampiran 4.16 Hasil Identifikasi KIT HiLacto KB020 (HiMedia) terhadap Isolat Terduga BAL asal Usus, Sekum, dan Feses Ayam sebagai Hewan Coba Setelah Perlakuan Analisis Potensi Probiotik BAL secara *in vivo* pada Kelompok Perlakuan

Asal Isolat	Esculin	Catalase	Xylose	Celobiose	Arabinose	Maltose	Galactose	Mannosa	Mellibiose	Rafinose	Sucrose	Trehalose	Identifikasi Spesies
Usus 1	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Usus 2	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Usus 3	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Usus 4	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Usus 5	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Usus 6	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 1	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 2	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 3	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 4	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Sekum 5	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Sekum 6	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Sekum 1	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Sekum 2	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Feses 1	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Feses 2	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Feses 3	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Feses 4	N	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. oris</i>
Feses 5	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>
Feses 6	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<i>L. ferintoshensis</i>

Keterangan : P = Positif; N = Negatif